

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

9 ЖИЛД, 3/2 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 9, НОМЕР 3/2

LOOK TO THE PAST
VOLUME 9, ISSUE 3/2

ТОШКЕНТ-2026

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш мухандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ермегов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Рашидов Ойбек Расулович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Курбанов Бахтияр Журабаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Наманган давлат университети

Ҳакимова Шоира Сағдуллаевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), UBS Тошкент филиали

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Юсупов Аҳмеджон Шоназарович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Urganch davlat universiteti

Тиллажаева Хуршида Джумаваевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Тошкент давлат техника университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқуловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

Азаматова Гулмира Байирбековна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Каримжонов Жасурбек Мухторжонович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Камола Саипова ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОТряСЕНИЯ 1917 ГОДА И ИЗМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ ТУРКЕСТАНА.....	5
2. Аваз Ерметов ЎЗБЕКИСТОН ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ СОВЕТ БОШҚАРУВ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ ВА ФАОЛИЯТИДАГИ ХУСУСИЯТЛАР (XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	15
3. Raximjon Xasanov YOSHLAR MA'NAVİYATI VA MILLIY TARBIYA.....	22
4. Alibek Bengmatov XX ASRNING IKKINCHI YARMIDA JANUBIY O'ZBEKISTONDA SPORT KADRLARINI TAYYORLASH: SIYOSIY, IJTIMOIIY VA INSTITUTSIONAL OMILLAR TAHLILI.....	27
5. Ahmad Ergashev YANGI O'ZBEKISTON STRATEGIYASI: FUTBOL INFRATUZILMASINI MODERNIZATSIYALASHDA HUQUQIY ISLOHOTLARNING O'RNI.....	36
6. Baxtiyor Nazirov SURXON VOHASIDA XALQ MILLIY O'YINLARI GENEZISI VA TARIXIY-ETNOLOGIK TAVSIFI.....	45
7. Axmedjon Yusupov, Mohira Abdullayeva O'RTA OSIYO KO'CHMANCHI XALQLARI HARBIY BOSHQARUVIDA QUROL YAROG'LARNING O'RNI (ILK SAK-MASSAGETLAR MISOLIDA).....	54
8. Абдухолик Мингнарoв XX АСР БОШЛАРИДАТУРКИСТОНДАГИ СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР ВА ЖАДИДЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ МИЛЛИЙ МАТБУОТДА ЁРИТИЛИШИ.....	60
9. Людмила Соколова ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ УЗБЕКИСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.....	67
10. Baxtiyor Xalmuratov O'ZBEK XALQINING ORNITOLOGIK QARASHLARI: TARIXIY VA ZAMONAVIY TAHLIL.....	72
11. Jamshid Peremkulov XIX-ASR IKKINCHI YARMIDA TOSHKENT SHAHRI MAHALLALARI TARIXI.....	78
12 Anvarjon Erqo'ziyev XIV – XIX ASRLARDA O'RTA OSIYONING XALQARO SAVDODAGI ISHTIROKI.....	86

Соколова Людмила Михайловна,
Старший преподаватель кафедры История Наманганского
государственного университета, Узбекистан
E-mail: rkazakbaeva@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ УЗБЕКИСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

For citation: Lyudmila M. Sokolova. FEATURES OF ARTISTIC EMBROIDERY PRODUCTION IN THE FERGANA VALLEY OF UZBEKISTAN AT THE PRESENT STAGE. Look to the past. 2026, vol. 9, issue 3.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19845519>

АННОТАЦИЯ

Плоскостная вышивка Ферганской долины лишь в незначительной степени освещена в работах узбекистанских этнологов. Статья в какой-то мере восполняет этот пробел. Материал посвящен региональным особенностям вышивки Ферганской долины, её содержанию, предназначению и современному состоянию. Ферганская долина анализирует богатое шелковое и текстильное наследие региона в контексте современных экономических условий. Ферганская долина известна как центр шелководства в Узбекистане, где художественная вышивка (шелковые ткани, национальная вышивка, такая как адрас и шой) неразрывно связана с производством хлопка и сельским хозяйством. В современную эпоху глобальный рыночный спрос, технологические инновации и экспортные возможности способствуют развитию этого сектора. Внедряются автоматизированные вышивальные станки, но ручной труд по-прежнему сохраняет традиционные узоры. Основными являются местное производство шелка (шой) и хлопка, но нехватка воды и экологические проблемы ограничивают производство. Растет число экспортно-ориентированных предприятий, а малые предприятия в городах Фергана и Коканд расширяют свою сеть. Экологические проблемы (водные ресурсы и отходы) и конкуренция затрудняют современное производство, но сектор может развиваться за счет внедрения новых технологий и брендинга в рамках государственных программ. Этот анализ важен с точки зрения сохранения национального наследия Узбекистана и обеспечения экономического роста.

Ключевые слова: машинная и ручная вышивка, тамбурный шов, значение узоров, дерево жизни, соляные знаки.

Lyudmila Mixaylovna Sokolova,
Namangan davlat universiteti
Tarix kafedrasida katta o'qituvchisi,
Elektron pochta: rkazakbaeva@mail.ru

O'ZBEKISTONNING ZAMONAVIY BOSQICHIDA FARG'ONA VODIYASI BADIY KASHTACHILIGINING XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Farg'ona vodiysining badiiy kashtachilik san'ati o'zbek etnologlarining asarlarida cheklangan darajada e'tiborga sazovor bo'lgan. Ushbu maqola ma'lum darajada bu bo'shliqni to'ldiradi. Materialda Farg'ona vodiysi kashtachiligining mintaqaviy xususiyatlari, uning mazmuni, maqsadi va hozirgi holati o'rganiladi. Farg'ona vodiysining boy ipakchilik va matoga an'anaviy merosini zamonaviy iqtisodiy sharoitlar bilan bog'lab tahlil qiladi. Farg'ona vodiysi O'zbekistonning ipakchilik markazi sifatida tanilgan bo'lib, bu yerda badiiy kashtachilik (ipak matolar, adras va shoyi kabi milliy kashtalar) sanoati paxtachilik va qishloq xo'jaligi bilan uzviy bog'liq. Zamonaviy davrda global bozor talablari, texnologik yangilanishlar va eksport imkoniyatlari bu sohani rivojlantirmoqda. Avtomatlashtirilgan kashta to'quv dastgohlari joriy etilmoqda, ammo qo'l mehnati an'anaviy naqshlarni saqlab qolmoqda. Mahalliy ipak ishlab chiqarish (shiori) va paxta resurslari asosiy, lekin suv tanqisligi va ekologik muammolar ishlab chiqarishni cheklamoqda. Eksportga yo'naltirilgan korxonalar ko'paymoqda, Farg'ona va Qo'qon shaharlarida kichik korxonalar tarmoqni kengaytirmoqda. Ekologik muammolar (suv resurslari va chiqindilar) va raqobatbardoshlik zamonaviy ishlab chiqarishni qiyinlashtirmoqda, ammo davlat dasturlari orqali yangi texnologiyalar va brending joriy etish orqali soha rivoj topishi mumkin. Ushbu tahlil O'zbekistonning milliy merosini saqlash va iqtisodiy o'sishni ta'minlash nuqtai nazaridan muhimdir.

Kalit so'zlar: mashina va qo'lda kashtachilik, zanjirli tikuv, naqsh ma'nolari, hayot daraxti, quyosh ramzlari.

Lyudmila M. Sokolova,
Senior Lecturer, Department of History,
Namangan State University,
Email: rkazakbaeva@mail.ru

FEATURES OF ARTISTIC EMBROIDERY PRODUCTION IN THE FERGHANA VALLEY OF UZBEKISTAN AT THE PRESENT STAGE

ABSTRACT

The flat embroidery of the Ferghana Valley is only slightly illuminated in the works of Uzbek ethnologists. The article fills that gap to some extent. The material is devoted to the regional features of embroidery of the Ferghana Valley, its content, purpose and modern state. The Ferghana Valley analyzes the rich silk and textile heritage of the region in relation to modern economic conditions. The Ferghana Valley is known as the center of sericulture in Uzbekistan, where the artistic embroidery industry (silk fabrics, national embroidery such as adras and shoyi) is inextricably linked to cotton production and agriculture. In modern times, global market demands, technological innovations and export opportunities are developing this sector. Automated embroidery looms are being introduced, but manual labor still preserves traditional patterns. Local silk production (shoori) and cotton resources are the main ones, but water shortages and environmental problems limit production. Export-oriented enterprises are increasing, and small enterprises in the cities of Fergana and Kokand are expanding their network. Environmental problems (water resources and waste) and competitiveness make modern production difficult, but the sector can develop through the introduction of new technologies and branding through government programs. This analysis is important from the perspective of preserving Uzbekistan's national heritage and ensuring economic growth.

Index Terms: machine and manual embroidery, tambour seam, meaning of patterns, tree of life, solar signs.

Введение:

Узбекскую плоскостную художественную вышивку изучали такие исследователи, как О.А. Сухарева, Г.Л. Чепелевецкая, Р. Я. Рассудова, Эльмира Гюль, Е. М. Пещерева.

Актуальность состоит в том, что наряду с выделением большинством узбекистанских этнографов локальных центров вышивки, таких как Самарканд, Бухара, Нурата, Шахрисабз, Джизак, Ташкент, Сурхандарья, Кунград, вышивки Ферганской долины не изучены. Нет ни одного издания, посвященного их периодизации, значению, композиции, колориту.

Методы:

Метод исследования – наблюдение, сбор и анализ нарративных источников.

Результаты и обсуждение:

Узбекская национальная вышивка производится в двух вариантах – машинной и ручной. Кроме чисто утилитарного назначения национальная вышивка выполняет защитную, апотропейную функцию. Еще недавно она сопровождала человека от рождения, когда колыбель (бешик) покрывали расшитым покрывалом, во время свадьбы, когда молодожены помещались за вышитое панно, и до кончины, когда на носилки (тобут) накидывали златотканый халат. К настоящему времени население Ферганской долины частично утратило сознание апотропейной функции вышивки и заменяет её на бешиках кисейными, а в чимилдиках тюлевыми тканями.

До первого десятилетия XXI века работали фабрики художественных изделий в Намангане, Чусте, Маргилане с персоналом в несколько сот вышивальщиц, которые вырабатывали продукцию на машинах тамбурного шва по эскизам художников. Выпускался следующий ассортимент: жойномоз, так-чойшоб, келинёпинчик, узунёстик (курок), устунчойшоб (чимилдик), сузана, белбог (трех видов), пар ёстик. Особого мастерства достигли мастера Чустской фабрики художественных изделий, применявших металлизированные нити при вышивке по велюру и бархату. В связи с наплывом дешевой китайской продукции аналогичной формы и чисто утилитарного назначения продукция фабрик не выдержала конкуренции, предприятия были ликвидированы. Часть вышивальщиц занялись ручной вышивкой в домашних условиях.

В настоящее время мастеров машинной вышивки в Ферганской долине осталось немного, учеников у них нет. Старейший мастер Намангана Салохиддин Шахобиддинов [3], которому 70 лет, работает в мастерской, расположенной в бывшем медресе Мулла Киргиз, помещением пользуется бесплатно за счет льгот, предоставленных государством. Учился семь лет, прежде чем получить звание мастера (уста). Неоднократный участник республиканских выставок.

На машинке тамбурного шва, произведенной в XIX веке, С. Шохобиддинов производит высокохудожественную продукцию указанного ассортимента, кроме того, оформляет национальные костюмы для выступлений артистов, расшивает детскую одежду. Вышивает на сарже, атласе, парче, велюре, бархате.

С. Шахобиддинов является превосходным колористом. Рассказывает, что во время обучения у своего ныне покойного устоа, если нитки для вышивки были иного тона, чем требовалось, то вышивать ими учитель запрещал. Утверждает, что женские вышивки отличаются от мужских формализмом и отсутствием чувства меры в размещении узора: «Ипак тегса– бўлди» («Если ткани коснулась шелковая нить – этого им достаточно»). Вводит в свои изделия мотивы, совершенно несвойственные традиционным национальным вышивкам, а именно: близкие к реалистичным изображения раскрытых коробочек хлопчатника, цветов шиповника, ромашки, тюльпанов. Нередко изображает яблоки, груши, сердечки. Однако эти детали гармонично вписываются в композицию. Все его изделия анонимны [3].

Самое дорогое изделие так-чойшаб и устун чойшаб вышивается за 150–200 тысяч сумов на 2022 год [3].

Сюзане, вышитые вручную, можно разделить на три региональные группы: андижанские, кокандско-маргиланские, наманганские. Расцвет их популярен приходится на

80-е годы прошлого столетия. По традиции на несколько кварталов приходилась одна женщина-рисовальщица, которая по могла нарисовать ручкой узор на ткани в зависимости от предназначения изделия. В настоящее время в областных городах этот вид ремесла исчезает, но в районных центрах ещё можно встретить и рисовальщиц, и вышивальщиц. В городе Андижане есть махалля, где женщины занимаются ручной вышивкой.

В основе композиции каждого из них лежат три основных мотива – солярные и астральные знаки, мандала и дерево жизни. Они дополняются такими деталями, как геометрические фигуры, стилизованные сосуды, цветущие побеги, изображение миндаля или перца [1].

В целом вышивки Ферганской долины представляют собой до предела упрощённые мотивы и узоры вышивок Бухары.

В Намангане детали орнамента носят следующие названия: офарин, кирғич, доира, ширмон, балык, вой бошим (ой, моя голова) [1].

У андижанских вышивок обычно темный фон, плотный стежок, густо олиственные побеги. Кокандско-маргиланские мастера вышивают мелкий рисунок, оставляя свободным больше пространства. Композиции с деревом жизни располагаются под углом в 45 градусов внутри каймы, которая заужена по сравнению с вышивками других регионов, рисунок изящный, орнамент продуманный и рационально расположенный.

Наманганские мастерицы предпочитают убирать «лишние» детали, такие как листья и завитки побегов. Их рисунок незатейлив, детали укрупнены. Наманганские вышивки производят впечатление мозаики, собранной из нескольких деталей.

В каждой семье 3–4 сюзана переходит по наследству дочери при замужестве. К сожалению, сюзана с обычным, традиционным рисунком постепенно исчезают из быта, они зачастую подстилаются под товар на рынках, в них заворачивают тюки с товарами или вообще они остаются в неблагоприятных для хранения местах и приходят в негодность, хотя каждое из них представляет собой индивидуальное художественное явление.

Национальная вышивка в последнее десятилетие возрождается в новом качестве. Такие мастера, как Латифхон Садриддинов (город Наманган, махалля Чорсу), Хакимжон Тоджибаев (город Наманган, махалля Чорсу, ул. Джидакапа) [2], Рисликхон Жураева (Наманганская область, район Уйчи) организовали предприятия по национальной вышивке на основе надомничества. Обычно в мастерской работают около 20 работниц из близлежащих кварталов. Оплата сдельная – до 2 миллионов сумов на 2022 год.

В ассортименте традиционный национальный набор вышивок – от наволочек и одежды до больших панно. Вышивка выполняется крючком. Нити шелковые, окрашивают в мини-цехе с применением натуральных красителей. Выдаются мастерицам по весу. Мастерицы, в основном девушки и молодые женщины, проходят краткий курс обучения, начинают с несложных орнаментов. Руководители этих предприятий организовали шоурум с демонстрацией своей продукции.

Качество продукции очень высокое, изделия идут в основном на продажу в признанные ремесленные центры, такие как Самарканд, Бухара и на заказ за рубеж.

Заключение:

Таким образом, народная плоскостная вышивка Ферганской долины выступает как уникальное явление народного творчества. Несмотря на крайнюю упрощенность композиции, именно минимализм узоров, сочетание цветов, незатейливость и наивность сюжета составляют привлекательность и обаяние изделий.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Ганижонов Музаффар торговец антиквариатом на рынке «Чорсу» города Намангана, проживает на улице Самаркандская 3 города Намангана.

2. Узбекистан! Золотые руки | город Наманган. // <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pXXYJSKgrmI>. – Дата обращения 11.03.2024.

3. Шахобидинов Салохиддин, вышивальщик, проживает на улице Самаркандской 9, тупик 3, дом 14 города Намангана.
4. Мамаханова Z., О'рмонова D. O'ZBEK MILLIY KASHTACHILIK SAN'ATINING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI. RESEARCH FOCUS | VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2023 ISSN: 2181-3833 ResearchBip (14) | Google Scholar | SJIF (5.708) | UIF (8.3) Research Focus, Uzbekistan 247 refocus.uz
5. Nurullaeva R., Shamsiddinova I. KASHTACHILIK SAN'ATI: TARIXI, XUSUSIYATLARI VA ZAMONAVIY TALQIN //European science international conference: MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS 85
6. Yigitaliyev J. FARG'ONA BADIY AN'ANALARINING XUSUSIYATLARI // 2022 DEVELOPMENT AND INNOVATION SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL <https://sites.g>

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Taqdim etilayotgan maqolalarga qo'yilgan talablar:

1. Maqolalar o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 5 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qatorda sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 60 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan 7-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi va maqola (IMRAD) 4 qismdan iborat bo'ladi: Mavzuning dolzarbligi. Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Tadqiqot natijalari. Xulosa.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Iqtiboslar matn ichida [1, 25] beriladi. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 5 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца - 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от правой стороны Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи. Эта информация должна быть предоставлена на узбекском, английском и русском языках.
4. В следующей строке аннотация из 60 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова 7-10.
6. Далее начинается основной текст. новый текст начинается со следующей строки, и статья состоит из (IMRAD) 4 частей: актуальность темы, методы и уровень исследования, результаты исследования, заключение.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиата. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должны быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Цитирование приводится в тексте [1, 25] Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 5 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The author's full name should be on the first line from the right; the author's place of work, position, academic degree, and academic rank, email address, and phone number should be on the second line; the article title should be centered in bold, capital letters, on the third line. This information should be provided in Uzbek, English, and Russian.
4. An annotation of 60 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages 7-10.
6. The next line begins with the main text. The main text begins on the next line, and the article consists (IMRAD) of four parts: the relevance of the topic, the methods and level of research, the results, and the conclusion.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].